

POLISH LANGUAGE SECTION

Maciej FURTAS

Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Dublinie

Początki współczesnego konstytucjonalizmu Polski i Irlandii

Abstrakt: Artykuł stanowi porównanie dwóch aktów prawnych rangi konstytucyjnej, które powstały w Polsce i w Irlandii bezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Autor poddaje analizie, na tle historycznym, polską Uchwałę Sejmu przyjętą 20 lutego 1919 r. (zwaną Małą konstytucją z 1919 roku) i Konstytucję Pierwszego Zgromadzenia Irlandii (Dail) z 21 stycznia 1919 roku. Szczególny nacisk położony został na ukazanie procesów historycznych i politycznych zachodzących w Irlandii, które doprowadziły do pierwszego posiedzenia, na którym przyjęto prowizoryczną konstytucję z 1919 r. Następnie omówiona została kwestia uzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz podjęcia działań, które zaowocowały przyjęciem wspomnianej wyżej Małej konstytucji z 1919 roku. Dokładnej analizie poddano obydwie akty przyjęte przez parlamenty krajów, które pomimo podjęcia w zbliżonym czasie kwestii odzyskania niepodległości, zabezpieczenia granic, uznania międzynarodowego i tworzenia prawa – znajdowały się *de facto* w skrajnie odmiennej sytuacji geopolitycznej. Autor wykazuje, że obydwie państwa przyjęły ten sam komitetowy system rządów (zwany także parlamentarno-komitetowym czy dyktaturą parlamentu), którego historycznym, modelowym przykładem jest konstytucja jakobińska z 1793 roku, a który w zracjonalizowanej wersji występuje obecnie (od XIX w.) w Szwajcarii. Dogłębna analiza obejmuje, prócz pierwotnie przyjętych tekstów konstytucji, także zmiany, jakie dotknęły szczególnie konstytucję irlandzką na przestrzeni niespełna trzech lat jej obowiązywania. Autor wykazuje, które z przyjętych wówczas rozwiązań w zakresie legislatywy i egzekutywy przetrwały we współczesnych konstytucjach porównywanych państw. Prócz sposobu powoływania gabinetu oraz kwestii jego odpowiedzialności przed parlamentem, które odziedziczone zostały przez obecne konstytucje obydwu państw najwięcej spuścizny po pierwszej kon-

stytucji odnaleźć można w Konstytucji Irlandii z 1937 roku. Należą do nich: irlandzkie nazewnictwo, ograniczona liczba ministrów, sposób powoływania przewodniczącego Dailu oraz kwestia kontroli finansowej i audytu. Artykuł kończy krótki zarys historii obydwu państw.

Słowa kluczowe: Konstytucja z 1919, Uchwała Sejmu RP z 1919 roku, konstytucjonalizm, komparatystyka prawnicza, systemy prawne, konstytucja jakobińska z 1793 roku, system rządów konwentu, dyktatura parlamentu.

Pojęcie komparatystyki prawniczej

Komparatystyka prawnicza jest nauką zajmującą się porównywaniem podobieństw i różnic występujących w systemach prawnych poszczególnych państw oraz badaniem prawa obcego poprzez dokonywanie jego opisu i analizy. Jest to bardzo stara dziedzina sięgająca korzeniami jeszcze czasów starożytnej Grecji, gdzie wielki reformator Solon (ok. 640–561 p.n.e.) podróżował po krajach swojego regionu, zbierając informacje o ich rozwiązaniach ustrojowych. Wykorzystał to w praktyce, wprowadzając około 590 r. p.n.e. tzw. *reformy Solona*, stanowiące podwaliny demokracji ateńskiej. Klasyczną komparatystyką zajmował się też Arystoteles (384–322 p.n.e.), który w odnalezionym w 1890 roku dziele „O ustroju Aten” dokonał opisu i porównania 180 greckich państw – miast (*polis*) (Hammond, 1973; Ziółkowski 2009). Współcześnie jednym z głównych zadań komparatystyki prawniczej – obok typowo poznawczego celu – jest analiza porównawcza poszczególnych dziedzin prawa pod kątem praktycznego wykorzystania ich najlepszych rozwiązań. Istnieje stąd na przykład konstytucyjne prawo porównawcze, prawo porównawcze cywilne, karne, rodzinne czy prawo pracy, gdzie poddaje się badaniu rozwiązania systemowe przyjmowane w poszczególnych krajach wraz z ich długofalowymi, praktycznymi skutkami, co niejednokrotnie prowadzi do podejmowania reformy prawa własnego lub wręcz przejmowania wprost gotowych rozwiązań – nie zawsze jednak z pozytywnym skutkiem (Tokarczyk, 2008).

Wpływy komparatystyki prawniczej widoczne są bardzo wyraźnie w prawie konstytucyjnym, ponieważ przejmowane rozwią-

zania mogą być obserwowane na bieżąco, praktycznie przez ogół obywateli. Jednak tylko twórcy rozwiązań konstytucyjnych oraz zaangażowani w badania przedstawiciele doktryny są w pełni świadomi, które z przyjętych rozwiązań nie stanowią oryginalnego dorobku rodzimej myśli prawniczej, a zostały recypowane z innych porządków prawnych. Dotyczy to na przykład monteskiuszowskiej w rodowodzie koncepcji trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, najpełniej zastosowanej w niektórych konstytucjach stanowych poprzedzających jej najdoskonalszą wówczas formę – konstytucję USA, która weszła w życie 4 marca 1789 roku. Innym przykładem jest tzw. *veto ludowe*, gdzie społeczeństwo bezpośrednio w drodze referendum powszechnego może zablokować lub usunąć z porządku prawnego akt przyjęty przez władzę ustawodawczą, jeżeli nie jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Ta instytucja pochodzi także z demokratycznego systemu, który jednak nie opiera się na zasadzie Monteskiuszowskiego trójpodziału, a hierarchii władz. W nim to parlament, jako wybierany powszechnie bezpośredni przedstawiciel suwerena, sprawuje niepodzielną władzę nad rządem i sądownictwem. Stąd ustrój ten nazywany jest *komitetowym* lub też *dyktaturą parlamentu*, a jego prekursorem była konstytucja Francji (tzw. *jakobińska*), uchwalona 24 czerwca 1793 roku. Jego jedynym klasycznym przedstawicielem we współczesnym świecie jest Szwajcaria – dla wielu modelowy wręcz przykład demokratycznego kraju, dodatkowo z silnie rozbudowanym aparatem demokracji bezpośredniej (Sarnecki, 2013). W komparatyście prawa konstytucyjnego porównywane są nie tylko rozwiązania ustrojowe obowiązujące w poszczególnych państwach, ale także cały proces ewolucyjny, który doprowadził w rezultacie do przyjęcia przez opisywane państwa jednych rozwiązań a odrzuceniu innych. Efekty tych studiów – obok niewątpliwych walorów poznawczych – pozwalają poznać źródła poszczególnych przepisów, ich ewolucję oraz wpływ na rozwiązania współczesne. Mogą też ukazywać, jak poszczególne kraje, znajdując się w zbliżonych warunkach politycznych lub rozpoczynając swój byt w wyniku tego samego zdarzenia historycznego, ukształtowały swoje systemy konstytucyjne oraz jakie wzorce przyjmowały i jaki wpływ wywar-

ły one na ich obecnie obowiązujące prawo (Tokarczyk, 2008). Jako historyczny punkt wyjściowy przyjęto w opracowaniu zdarzenie, które w początkach XX wieku niewątpliwie wywarło głęboki wpływ na kształt ówczesnej oraz współczesnej Europy. Było to zakończenie 11 listopada 1918 roku I wojny światowej, gdzie przegrana koalicji państw centralnych doprowadziła w rezultacie do ich rozpadu na państwa narodowe lub wielonarodowe. Nieco wcześniej proces zmian ustrojowych zapoczątkowany został w Rosji w wyniku rewolucji październikowej (06.11.1917 r.), która jednak była bezpośrednim następstwem niekorzystnego dla tego kraju przebiegu działań wojennych w latach 1914–1917 (Bardach..., 2009). Moment ten stanowi punkt wyjściowy dla procesu porównawczego, w którym analizie poddane zostanie tło historyczne oraz dokumenty o randze konstytucyjnej, przyjęte przez pierwsze wybrane powszechnie ciała ustawodawcze odrodzonej po zaborach Polski oraz rozpoczynającej walkę o niepodległość Irlandii (Konarski, 2005; Płachecki, 2010).

Irlandia – tło historyczne

W trakcie I wojny światowej na terenie Irlandii trwała angielska okupacja zapoczątkowana oficjalnie bullą *Laudabiliter* papieża Hadriana IV (jedyne jak dotychczas Anglika na tronie papieskim) z roku 1155 przekazującą władzę nad Irlandią angielskiemu królowi Henrykowi II, ale jej autentyczność stanowi do dzisiejszego dnia wśród historyków kwestię sporną. Po długim okresie mniej lub bardziej luźnego związku z Anglią, po unii realnej z 1801 roku zlikwidowano ostatnie irlandzkie organy autonomiczne – w tym odrębny od brytyjskiego parlament w Dublinie, a cały wiek XIX upłynął na walce Irlandczyków o równouprawnienie religijne i przywrócenie parlamentu, czyli tzw. rządów krajowych, prowadzonej zarówno metodami militarnymi, jak i politycznymi. Rok 1914 stanowił w tej kwestii przełom – długo wyczekiwana i wywalczona konsekwentnie prowadzoną przez Irlandczyków polityką przy współudziale brytyjskich posłów westminsterska ustawa o rządach krajowych oddawała wreszcie ograniczony wpływ na sprawy Irlandii w ręce samych Irlandczyków, jednak z uwagi na wybuch I wojny światowej

jej wprowadzenie w życie zostało odroczone (Grzybowski, 2003; Konarski, 2001).

Dla omówienia dalszych zagadnień konstytucyjnych warto cofnąć się nieco w czasie w celu przybliżenia rozwoju sytuacji, która między innymi w konsekwencji doprowadziła do powstania na terenie jednej wyspy dwóch odrębnych bytów państwowych oraz trwale ukształtowała ich ustroje. Jedną z czterech jej prowincji – leżącą na północy Irlandii Ulster składał się z dziewięciu hrabstw, i w 1912 roku liczył 900 tysięcy ludności protestanckiej oraz 680 tysięcy katolickiej. Cała populacja Irlandii wynosiła w tym samym roku 4.380.000 mieszkańców, z czego 3.180.000 katolików i 1.200.000 protestantów (Grzybowski, 2003; Konarski, 2005). Na początku tego roku, w związku z planowanym wprowadzeniem w Irlandii tzw. rządów krajowych, unioniści ulsterscy (w przytłaczającej większości protestanci, zwolennicy utrzymania trwałego związku z Wielką Brytanią), za wiedzą i zgodą lokalnych władz rozpoczęli szkolenie uzbrojonych oddziałów, które przyjęły nazwę „Ulsterskich Ochotników” – *UVF*. Przyjęta w trakcie manifestacji unionistów we wrześniu 1912 roku uchwała podpisana została przez prawie pół miliona osób, co dowodziło znacznego społecznego poparcia dla sprawy trwałej unii z Wielką Brytanią. Dało to też przyczynek do wysunięcia w początkach 1913 roku propozycji wyłączenia Ulsteru spod władzy projektowanego parlamentu irlandzkiego. Realne stało się widmo konfliktu zbrojnego. Próba rozbrojenia *UVF* zawiodła, bowiem skierowane do Ulsteru jednostki brytyjskie odmówiły wykonywania rozkazów. Dowodzili nimi oficerowie pochodzący z Ulsteru, w większości synowie obszarników pochodzenia protestanckiego, którzy w ten sposób okazali sympatię dla ruchu. Propozycja rządu brytyjskiego wyłączenia Ulsteru spod władzy proponowanego Rządu Irlandii na lat 6 została także odrzucona, ale sama kwestia rządów krajowych została zawieszona na czas wojny. Tak zapoczątkowany został – jeszcze nieformalnie – podział Irlandii na dwa odrębne byty, którego skutki widoczne są do dnia dzisiejszego (Grzybowski, 2003; Konarski, 2001 i 2005; Płachecki, 2010).

Po nieudanej insurekcji „Wielkanocnej” w Dublinie w 1916 roku, w trakcie której powstańcy liczyli na pomoc państw central-

nych w zbrojnym uzyskaniu niepodległości, rozpoczęły się dotkliwe represje, które zwróciły bierną i niechętną zbrojnym wystąpieniom przeciwko władzy brytyjskiej irlandzką opinią publiczną przeciwko okupacyjnej *de facto* administracji. Represje rządu w Londynie skierowane były głównie przeciwko utworzonej w 1905 (oficjalnie w 1917) roku organizacji politycznej o nazwie *Sinn Fein* (irl. *My Sami*) będącej początkowo zlepkiem narodowościowych i kulturalnych organizacji o zabarwieniu lewicowym. Ją to – jednakże niesłusznie – podejrzewano o sprawstwo kierownicze militarnego wystąpienia w 1916 roku. Ponadto powodem represji był opór *Sinn Fein* przeciwko obowiązkowemu poborowi do armii, które władze brytyjskie zarządziły dla Irlandii w kwietniu 1918 roku. Paradoksalnie jednak to właśnie przysporzyło partii najwięcej sympatii ludności irlandzkiej, która rychło przełożyła się na zwycięstwo jej członków w ogłoszonych przez Londyn w listopadzie 1918 roku wyborach do Brytyjskiej Izby Gmin. Tam Irlandia, jako część Zjednoczonego Królestwa, była reprezentowana przez 105 posłów wybieranych poprzez ordynację większościową w jednomandatowych okręgach na terenie całego kraju (Grzybowski, 2003; Konarski, 2001).

Elekcja z 1918 roku odbyła się jednak według nowej regulacji, która zachowując wprawdzie pozostałości cenzusu majątkowego, nadawała bierne prawa wyborcze mężczyznom powyżej 21 i kobietom powyżej 30 roku życia¹. Zwiększyło to jednocześnie irlandzki elektorat z siedmiuset tysięcy do około dwóch milionów wyborców, w większości już o republikańskich poglądach. Tak wybrani wówczas posłowie z ramienia *Sinn Fein*, zdyscyplinowani i wierni programowi swojej partii zakładającemu bojkot udziału w pracach brytyjskiej Izby Gmin², zamiast udać się do Londynu, zebrali się na pierwsze, nielegalne posiedzenie 21 stycznia 1919 roku w *Mansion House*, rezydencji Lorda Majora Dublina. Ogłoszono wówczas ustanowienie monokameralnego parlamentu nazwanego w języku irlandzkim *Dáil Éireann* (ang. *Assembly of Ireland*) – Zgromadzenia

¹ *Representation of the People Act 1918 (Fourth Reform Act)* – <http://www.legislation.gov.uk>. (dostęp 13.01.2017).

² http://www.firstdail.com/?page_id=71 (dostęp 13.01.2017).

Irlandii, który formalnie składał się zaledwie z 69 delegatów (*TD*)³, przechodząc do historii jako *First Dáil*. Wielu z wybranych w grudniu 1918 roku posłów przebywało w więzieniach lub ukrywało się z obawy przed aresztowaniem. Ze zrozumiałych, politycznych względów udziału w jego pracach odmówili także stojący w opozycji uniōnści oraz członkowie starej Irlandzkiej Partii Parlamentarnej, jednak w irlandzkiej doktrynie dzieñ pierwszego zebrania Zgromadzenia uważany jest za moment odzyskania niepodległości, choć pogląd ten nie jest powszechnie podzielany. Faktycznie tego dnia zebrało się jedynie 27 posłów, tylko z partii *Sinn Fein*, którym szczupłość reprezentacji nie przeszkodziła w podjęciu aktywnych prac legislacyjnych. Faktem jest natomiast, że władze brytyjskie w żaden sposób nie przeszkadzały w pierwszym zebraniu się samodzielnego irlandzkiego parlamentu – jego delegalizacja nastąpiła dopiero dziewięć miesięcy później w wyniku eskalacji działań zbrojnych pomiędzy siłami brytyjskimi a IRA. Od tej pory aż do ostatniego posiedzenia 10 maja 1921 roku *Pierwszy Dail* zbierał się okazyjnie i w różnych miejscach na terenie Dublinu (Morgan, 1990; Grzybowski, 2003; Konarski, 2001; Płachecki, 2010).

Dokładnie w dniu zebrania Pierwszego Zgromadzenia w zasadzce na transport materiałów wybuchowych zorganizowanej przez członków organizacji „Irlandzcy Ochotnicy” w hrabstwie Tipperary zginęło dwóch brytyjskich policjantów. Zdarzenie to, o którym nie wiedzieli i którego nie autoryzowali politycy zebrani w pierwszym parlamencie, uznawane jest powszechnie przez historyków za początek Irlandzkiej Wojny o Niepodległość, a sama organizacja „Irlandzcy Ochotnicy” przekształciła się w sierpniu 1919 roku w znaną i istniejącą do dnia dzisiejszego Irlandzką Armię Republikańską (IRA). Na jej czele stanął późniejszy generał, członek *Dail*, Michael Collins. Zapoczątkowany został zryw zbrojny o charakterze wojny partyzanckiej, który na całym praktycznie terenie Irlandii spowodował znaczne straty materialne oraz osobowe po obydwu stronach konfliktu (Grzybowski, 2003). Tymczasem zebrani w *Mansion House*

³ Irl. *Teachta Dála* – tłum. *Delegat Zgromadzenia*. Oficjalna nazwa posła *Dáil*, używana do dnia dzisiejszego (przypis autora).

posłowie uchwalili *Deklarację Niepodległości*⁴ oraz *Przesłanie do Narodów Wolnego Świata*⁵ – zredagowane w trójjęzycznej formie zapytanie skierowane do innych państw z prośbą o uznanie Irlandii jako odrębnego państwa uwolnionego od panowania brytyjskiego. Tutaj jednak warto wspomnieć, że fiasko spotkało wszelkie próby podejmowane przez lidera *Sinn Fein* – Eamona De Valerę i grupę oddanych jemu działaczy dla zdobycia poparcia międzynarodowego w sprawie uznania Irlandii za państwo niepodległe (Coakley & Gallagher, 1999; Konarski, 2001). Brak poparcia Brytyjczyków nie może tutaj dziwić. Podobnie prezydent USA w odbytej we Francji rozmowie bezpośrednio z De Valerą ograniczył się do wyrazów zrozumienia i współczucia; nie inaczej zareagowało trzecie wielkie mocarstwo zwycięskie – Francja. Żaden z krajów koalicji nie zamierzał psuć sobie stosunków z Imperium Brytyjskim, osłabionym wprawdzie po pierwszej wojnie światowej, ale wciąż posiadającym kolonie i – co także istotne – poważne zobowiązania finansowe w stosunku do USA. Na wspomniane, wystosowane przez *Pierwszy Dail Przesłanie* odpowiedziała tylko Rosja Sowiecka, wyrażając wolę uznania niepodległego rządu Irlandii w czerwcu 1920 roku, sama jednocześnie mająca olbrzymi problem ze zdobyciem uznania na arenie międzynarodowej. Na swoim pierwszym posiedzeniu *Pierwszy Dail* przyjął ponadto *Program Demokratyczny*⁶ – manifest polityczny zgodny z założeniami wyznawanego przez *Sinn Fein* socjalizmu demokratycznego, i ostatecznie, jako akt organizacyjny władzy ustawodawczej i wykonawczej, uchwalona została tzw. *Konstytucja Pierwszego Zgromadzenia* (ang. *Constitution of the First Dail*)⁷.

⁴ http://www.firstdail.com/?page_id=53 (dostęp 22.01.2017).

⁵ http://www.firstdail.com/?page_id=60 (dostęp 22.01.2017).

⁶ http://www.firstdail.com/?page_id=38 (dostęp 22.01.2017).

⁷ http://www.firstdail.com/?page_id=51 (dostęp 22.01.2017).

Konstytucja Pierwszego Zgromadzenia z 21 stycznia 1919 roku

Dokument ten składa się z pięciu artykułów odnoszących się jedynie do suwerena, legislatywy, egzekutywy oraz audytu finansowego rządu i sposobu dokonywania zmian konstytucji (Furtas, 2017).

Artykuł 1 domyślnie uznaje suwerenem nowo powstałego państwa *Lud Irlandii*, który wybiera swoich przedstawicieli działających w Zgromadzeniu w oparciu o (brytyjski) system wyborczy do parlamentu w Westminsterze. *Expressis verbis* natomiast wskazane zostało Zgromadzenie jako jedyna władza ustawodawcza, w domyśle pozostawiając jej zasięg terytorialny. W tej prowizorycznej lub „Małej” konstytucji brak natomiast jakiegokolwiek odniesienia do głowy państwa. Podczas pierwszego posiedzenia większość zebranych delegatów wyrażała pogląd, że Zgromadzenie nie posiada władzy zdolnej do wyłonienia głowy państwa i winno się to stać w drodze wyborów powszechnych (Aldous, 2009; Aldous & Puirseil, 2009; McDonncha, 2005). Pewne znaczenie miał tutaj fakt, że podczas kongresu partii *Sinn Fein* w 1917 roku omal nie doszło do rozłamu w jej szeregach na zwolenników republikańskiej i monarchicznej głowy państwa, przy czym monarchiści kategorycznie zgodni byli w kwestii wykluczenia z rozważań o objęciu panowania w odrodzonej Irlandii przez członków brytyjskiej dynastii królewskiej (Fitzgerald 1968). Wątpliwości zebranych delegatów dotyczyły także upoważnienia Zgromadzenia do uchwalenia konstytucji jako ustawy nadrzędnej wobec władzy późniejszych legislatur. *Konstytucja Pierwszego Zgromadzenia Irlandii* pozostała więc – pomimo swojej nazwy – prekursorską, niemniej jednak prowizoryczną czy też „małą” konstytucją, regulującą w sposób podstawowy legislatywę i egzekutywę oraz ich wzajemne relacje z właściwym takim rozwiązaniom trybem zmiany czy wprowadzania poprawek.

Artykuł 2 określał władzę wykonawczą, sposób jej elekcji oraz odwoływania. Przysługiwała ona radzie ministrów, która składała się z powoływanego przez *Dail* spośród jego członków Prezydenta Rady Ministrów oraz czterech ministrów resortowych: finansów,

spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony. Po późniejszych poprawkach – z 01.04.1919 roku i 25 sierpnia 1922 roku ostatecznie określono liczbę ministrów na sześciu, przy czym wszyscy ministrowie – z Prezydentem Rady włącznie – musieli być jednocześnie delegatami Zgromadzenia i przez cały czas pełnienia misji byli przed nim odpowiedzialni. Prezydent R. M. obejmował urząd niezwłocznie po dokonaniu jego wyboru, ministrowie zaś po ich zatwierdzeniu na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia po dokonaniu nominacji. Prawo do odwołania poszczególnych ministrów dzielone było pomiędzy Prezydenta i Zgromadzenie, przy czym to ostatecznie, na mocy art. 2 pkt 6, zobowiązane było do zachowania odmiennej procedury w tym względzie. Nie później niż na siedem dni przed datą złożenia z urzędu winno było przedstawić wniosek pochodzący od delegatów w formie uchwały odwołującej cały rząd lub poszczególnych jego członków. Specyficzna sytuacja polityczna, w jakiej znalazło się Zgromadzenie, wymusiła zastosowanie rozwiązań zapewniających ciągłość prac oraz sukcesji organów legislatywy i egzekutywy wobec aktywnego przeciwdziałania ich działalności ze strony Brytyjczyków, czego dokonano poprawką z 1 kwietnia 1919 roku ustanawiającą system wyznaczania substytucji w przypadku, gdy Przewodniczący Zgromadzenia, Prezydent lub poszczególny minister stawał się „... niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu wrogich działań lub pobytu za granicą, lub choroby, lub innego zagrożenia...”.

Artykuł 3 regulował sposób elekcji Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy. Byli oni wybierani na okres roku z zadaniem przewodniczenia obradom Zgromadzenia. W przypadku ich nieobecności *Dail* mógł dokonać wyboru stałej obsady wakujących stanowisk lub powołać Tymczasowego Przewodniczącego.

Artykuł 4 dotyczył kwestii finansowania zadań podejmowanych przez rząd. Nieprzewidywalna w tym czasie sytuacja polityczna nie pozwalała na planowanie i uchwalanie budżetu w dzisiejszym rozumieniu tego zagadnienia, stąd przyjęto rozwiązanie pozwalające finansować oraz kontrolować bieżące zadania rządu. Wszelkie środki

finansowe potrzebne rządowi przyznawane były poprzez głosowanie Zgromadzenia, za które rząd był przed nim odpowiedzialny, i winien był przedstawić „odpowiednio zbadane sprawozdanie finansowe z wydatków” w listopadzie 1919 roku, a następnie dwa razy do roku – w maju oraz w listopadzie. Audyty miały zostać przeprowadzane przez biegłego rewidenta lub biegłych rewidentów powołanych w tym celu przez Zgromadzenie spoza grona deputowanych.

Według art. 5 konstytucja ma charakter regulacji tymczasowej i jako taka może podlegać zmianom po upływie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Dokument ten nie poświęca natomiast żadnej uwagi władzy sądowniczej, jednak warto odnotować jej utworzenie 23 lipca 1919 roku przez dekret Zgromadzenia⁸, na bazie istniejących od 1904 roku sądów arbitrażowych (znanych też później pod nazwą *Sinn Fein Courts*). Wyraźne zalecenie Zgromadzenia stanowiło, iż „żaden prawny dokument opublikowany w Wielkiej Brytanii – ustawa czy komentarz – nie mógł stanowić podstawy do wydawania orzeczeń w tych sądach” (Kosonouris, 1994), stąd w swoich orzeczeniach, z uwagi na brak stricte irlandzkiego ustawodawstwa, sądy kierować się miały przepisami francuskiego *Corpus Iuris Civilis*, prawa brehonów (Grzybowski, 2003; Kelly, 2005; Furtas, 2015) oraz rzymskiego.

Polska – tło historyczne

Po drugiej stronie Europy ziemie rdzennie polskie opanowane zostały już w sierpniu 1915 roku przez Kaiserowskie Niemcy oraz Austro-Węgry, które odrzuciły wojska rosyjskie na wschód. W Lublinie i Warszawie rezydowali generałowie – gubernatorzy tych ziem, odpowiednio austro-węgierski oraz niemiecki. 5 listopada 1916 roku cesarze Austrii i Niemiec wydali wspólny akt proklamujący utworzenie Królestwa Polskiego, bez sprecyzowanych granic, z zaznaczeniem monarchicznej formy jego ustroju, nie wysuwając jednak żadnego kandydata do objęcia tronu. Miało to jedynie na celu wsparcie okupanta w procesie administrowania zajęтым terenem,

⁸ *Decree No. 8, Session 4, 1919.*

prowadzenie na nim rabunkowej gospodarki i umożliwienie poboru rekrutów do tzw. *Polnische Wehrmacht* – sił zbrojnych, których zadaniem miała być walka po stronie państwa centralnych. Nad administracją Królestwa czuwać miała 25-osobowa Tymczasowa Rada Stanu – powołana przez okupantów i całkowicie uzależniona od ich decyzji. W jej miejsce, we wrześniu 1917 roku, już w obliczu zbliżającej się klęski państw centralnych, powołana została Rada Regencyjna z jej organem wykonawczym: królewsko-polskim rządem. Dekretem Rady Regencyjnej z lutego 1918 roku powołano też ciało ustawodawcze – Radę Stanu, składającą się ze 110 członków, z czego 55 jedynie miało pochodzić z wyborów powszechnych przeprowadzanych w miastach i powiatach, natomiast pozostali to wiryliści oraz osoby mianowane przez Radę Regencyjną. Rozwiązana ona została tuż przed zawieszeniem broni na froncie zachodnim.

Na terenie byłego zaboru austriackiego, już 15 października 1918 roku powstała z inicjatywy polskich posłów do wiedeńskiego parlamentu Polska Komisja Likwidacyjna kierowana przez Wincentego Witosa, której głównym zadaniem było przejęcie władzy na zachód od rzeki San. W Lublinie, opuszczonym przez wojska austro-węgierskie, został 7 listopada utworzony Tymczasowy Rząd Ludowy z Ignacym Daszyńskim na czele. Wydany przez ten rząd manifest przewidywał, że nowo powstające państwo będzie republiką parlamentarną. 25 listopada 1918 roku we Lwowie (Galicja Wschodnia) władzę objął Tymczasowy Komitet Rządzący, koordynując walkę z utworzoną nieco wcześniej Ukraińską Radą Narodową, która na tych terenach proklamowała powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na Śląsku Cieszyńskim władzę objęła Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Samo konsolidowanie władzy przebiegało na gruncie prowadzonej sprawnie przez Piłsudskiego polityki ukierunkowanej na zjednoczenie całego obozu niepodległościowego. Krótco po 11 listopada 1918 roku, kiedy Rada Regencyjna przekazała mu władzę w Warszawie, rozwiązał się rząd w Lublinie, a Ignacy Daszyński mianowany prezydentem gabinetu otrzymał polecenie sformowania tymczasowego rządu. W ślady rządu lubelskiego poszła Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego oraz Polska Komisja Likwidacyjna Witosa.

Nieco inaczej przebiegało to w Wielkopolsce, gdzie powstała 3 grudnia 1918 roku Naczelna Rada Ludowa postanowiła biernie oczekiwać na decyzje konferencji pokojowej o przynależności tych ziem. Już jednak w niecały miesiąc później udane powstanie wielkopolskie doprowadziło do wyzwolenia dużej części prowincji spod władzy Niemiec, jednak decyzją Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, który odpowiadał za administrację tych ziem, podporządkowanie ich organom władzy w Warszawie nastąpiło formalnie dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego z Niemcami. Na koniec pozostało jeszcze zawarcie porozumienia z działającym w Paryżu od 1917 roku i posiadającym pełne poparcie mocarstw Ententy Komitetem Narodowym Polskim kierowanym przez Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, co stało się już 17 stycznia 1919 roku. Ignacy Paderewski objął w rządzie w Warszawie stanowisko premiera z teką ministra spraw zagranicznych, a sam Komitet stał się *de facto* delegacją nowo utworzonego rządu polskiego na konferencję pokojową. Tak na mapie, po 123 latach zaborów, odrodziła się Polska, która odziedziczyła po Niemcach, Austro-Węgrach i Rosji Carskiej trzy pozaborcze porządki prawne. Jej prawo do niepodległości nie było jednak kwestionowane. Na arenie międzynarodowej posiadała silne wsparcie USA oraz Francji i Anglii – zwycięskich mocarstw. Granice ustabilizowały się w wyniku plebiscytów (Śląsk i Mazury), powstań (Wielkopolska i Śląsk), akcji zbrojnych (Litwa Środkowa oraz Śląsk Cieszyński), ustaleń międzynarodowych (Gdańsk) oraz wojny polsko-radzieckiej. Ostatecznie uchwałą Rady Ambasadorów wielkich mocarstw z 15 marca 1923 roku uznane zostały za ostateczne. Spis ludności z 1921 roku podawał, że jej terytorium zamieszkiwało 27,2 mln mieszkańców, z czego 69,2% Polaków, 14,3% Ukraińców, 7,8% Żydów, 3,9% Białorusinów, taki sam procent Niemców i 0,9% innych narodowości (Bardach..., 2009; Ajnenkiel, 1979). 6 listopada 1918 roku Piłsudski skierował notę do rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, japońskiego, prezydenta USA osobiście i „innych państw walczących i neutralnych” o uznanie i nawiązanie stosunków dyplomatycznych z niepodległym państwem polskim. Wcześniej – już 11 listopada – stosunki dyplomatyczne nawiązane zostały z Austrią. Na notę po-

zytywnie odpowiedziały już 21 listopada Niemcy i Rosja Radziecka, która zaoferowała 27 listopada wymianę przedstawicieli dyplomatycznych. Wszystkie państwa sprzymierzone i stowarzyszone obecne na konferencji w Wersalu uznały Polskę poprzez dopuszczenie jej przedstawicieli 15 stycznia 1919 roku do prowadzonych obrad. Zasadniczo – w okresie od 30 stycznia do 27 lutego 1919 roku oficjalnego uznania dokonały wszystkie główne państwa zwycięskiej koalicji w Europie (Bardach..., 2009).

Uchwała Sejmu z 20 lutego 1919 roku – „Mała” konstytucja 1919 roku

Od 22 listopada 1918 do 20 lutego 1919 roku trwały intensywne prace nad budową ustroju w odradzającej się Rzeczypospolitej. Już 22 listopada 1918 roku wydany został pierwszy akt prawny o charakterze konstytucyjnym – dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, a w ślad za nim dekret z 28 listopada 1918 roku o ordynacji wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Najwyższą władzę objął Józef Piłsudski, zajmując stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa (nazwa ta nawiązywała do tradycji kościuszkowskiej). Posiadał on uprawnienia do powoływania i odwoływania rządu składającego się z prezydenta ministrów (premiera) oraz ministrów stanowiących Radę Ministrów. Wspólnie z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa posiadała ona uprawnienia ustawodawcze, wydając dekrety z mocą obowiązującą do czasu zatwierdzenia ich przez Sejm Ustawodawczy na pierwszym posiedzeniu.

Po przeprowadzonych 26 stycznia 1919 roku wyborach Sejm Ustawodawczy (Konstytuanta) zebrał się 20 lutego 1919 roku. Był on stopniowo uzupełniany wyborami w poszczególnych dzielnicach aż do 1922, aby na końcu kadencji liczyć 442 posłów, z czego 364 wybrano w wyborach zarządzonych przez władze polskie, 20 w drodze uchwały o włączeniu w skład izby wybranych w drodze wyborów delegatów Sejmu Litwy Środkowej, 35 posłów posiadało mandaty z tytułu wyborów do parlamentów państw zaborczych (w tym 28 z izby poselskiej austriackiej Rady Państwa i 7 posłów niemieckiego

Reichstagu), a dodatkowo 6 posłów znalazło się w nim w wyniku kompromisu wyborczego zawartego na terenie Śląska Cieszyńskiego (Bardach..., 2009; Ajnenkiel, 2001).

Przyjęta na pierwszym posiedzeniu 20 lutego 1919 roku Uchwała Sejmu – zwana potocznie Małą konstytucją⁹ składała się z wyodrębnionych dwóch art. wstępu, w których (I) przyjmuje do wiadomości złożenie na ręce Sejmu urzędu Naczelnika Państwa przez Józefa Piłsudskiego, wyrażając jednocześnie podziękowanie za „pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny” oraz (II) powierza jemu dalsze pełnienie urzędu Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia Konstytucji, która „określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelných władz w Państwie Polskiem”¹⁰. Pozostałe 5 artykułów odnosi się do tymczasowej organizacji władzy ustawodawczej oraz wykonawczej w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Art. 1 określał, że władzą suwerenną (tutaj w znaczeniu jedyną i niezależną) i ustawodawczą był Sejm Ustawodawczy, którego ustawy ogłaszać miał Marszałek (Sejmu). Dla swojej ważności wymagały one kontrasygnaty Prezydenta Ministrów (premiera) oraz odpowiedniego ministra „fachowego”, czyli kierownika resortu realizującego wykonanie ustanowionego prawa. Art. 2 nadawał Naczelnikowi Państwa uprawnienia głowy państwa w zakresie reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej oraz uprawnienia kierownika egzekutywy w zakresie uchwał Sejmu „w sprawach cywilnych i wojskowych”. W tym celu art. 3 nadawał jemu uprawnienia do powoływania rządu „w pełnym składzie”, w porozumieniu z Sejmem. Cała egzekutywa (Naczelnik Państwa oraz rząd) ponosili pełną odpowiedzialność przed Sejmem z tytułu sprawowanych urzędów (art. 4). I ostatecznie w art. 5 przewidziany został obowiązek kontrasygnaty wydawanych przez Naczelnika Państwa aktów prawnych przez odpowiedniego ministra resortowego. 13 lutego 1919 roku Mała konstytucja uzupełniona została dodatkowo o przepis dotyczący emisji „biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innych biletów obciążających Skarb Państwa”, czyli obligacji państwowych oraz

⁹ <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19190190226> (dostęp: 17.01.2017).

¹⁰ Pisownia oryginalna (przypis autora).

zaciągania pożyczek państwowych i przyjmowania przez Państwo gwarancji finansowych, które nie mogły od tej pory być dokonywane bez uprzedniego zezwolenia Sejmu (Ajnenkiel, 2001).

Podobnie jak jej irlandzki odpowiednik Mała konstytucja nie wspomina nic o sądownictwie. Był to dla Polski nie lada problem, bowiem o ile w Irlandii na całym jej terytorium obowiązywał narzucony jej brytyjski system prawny, uchwalany dla niej przez parlament w Westminsterze, z nielicznymi tylko wyjątkami obejmującymi akty prawne stanowione w okresie przed unią realną oraz przepisy odrębne, jak choćby w sferze prawa rodzinnego – o tyle na terytorium RP obowiązywało – w zależności od regulowanej sfery prawnej – od 3 do 6 porządków odziedziczonych po zaborcach. Kilka systemów prawnych w obrębie jednego państwa – to wiele problemów dla obywateli i jednocześnie stan prawny pozostający w sprzeczności z ideą jedności oraz suwerenności państwowej. Stworzenie jednolitego systemu prawnego wymagało czasu – zresztą w II RP (1918–1939) koncepcja ta w praktyce poniosła fiasko w wyniku olbrzymiej polaryzacji sił politycznych. Nieliczne wyjątki to np. kodeks handlowy, prawo czekowe, prawo wekslowe i jednolity, opracowany na bardzo wysokim poziomie legislacyjnym – kodeks karny – przy czym nierzadko trybem ich wprowadzania był dekret prezydencki. Było to owocem pracy powołanej już w czerwcu 1919 roku Komisji Kodyfikacyjnej, która działała do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. Jej nieukończone lub niezrealizowane projekty wykorzystane zostały w pracach kodyfikacyjnych prowadzonych po 1945 roku. Podobnie kształtowały się problemy dotyczące budowy jednolitego aparatu wymiaru sprawiedliwości, który uporządkowany został dopiero w 1928 roku Prawem o ustroju sądów powszechnych (Bardach..., 2009; Ajnenkiel, 2001).

Konkluzje

Dzieje Irlandii i Polski w tym okresie wykazują wiele podobieństw, ale i znaczące różnice, a podstawową z nich jest kwestia uznania na arenie międzynarodowej, czyli uzyskanie podmiotowości prawnej w zakresie prawa międzynarodowego. Polska – pomi-

mo kłopotów z najbliższymi sąsiadami uznana została przez główne zwycięskie mocarstwa, podczas gdy sprawa Irlandii wyglądała zgoła odmiennie – stąd teza o uzyskaniu przez nią niepodległości w dniu zebrania się Pierwszego Dail wydaje się praktycznie pozbawiona jakichkolwiek podstaw, a sam kraj uzyskał ograniczoną podmiotowość dopiero jako dominium brytyjskie po podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią 6 grudnia 1921 roku. Mimo to należy uznać, że w tak trudnych warunkach obydwie narody podjęły wysiłek zmierzający do ukształtowania swoich podstaw ustrojowych poprzez utworzenie organów władzy i wydanie aktów prawnych rangi konstytucyjnej rzutuujących na ich przyszłość. Echa rozwiązań przyjętych w omówionych poniżej: Konstytucji *Dail* z 21 stycznia 1919 roku oraz Małej konstytucji z 20 lutego tego samego roku widoczne są do dzisiaj we współczesnych konstytucjach obydwu narodów. W III RP i w Irlandii należy do nich choćby sposób powoływania gabinetów, a w samej obowiązującej obecnie konstytucji Irlandii z 1937 roku przetrwały: nazwy *Dail* oraz *TD*, ograniczona liczba ministerstw, urzędy kontroli finansowej i audytu oraz sposób powoływania przewodniczącego izby niższej parlamentu. Echa uprawnień Naczelnika Państwa w stosunku do rządu spotkać można natomiast w konstytucji RP z 1997 roku, podobnie jest z instytucją kontrasygnaty. Marszałek Sejmu występujący w Małej konstytucji to jednak starsza tradycja, sięgająca czasów I Rzeczypospolitej.

Obydwie prowizoryczne konstytucje za reprezentanta najwyższej władzy ustawodawczej uznają swoje ciała przedstawicielskie, potwierdzając tym samym przyjęcie ustrojowej zasady zwierzchnictwa narodu reprezentowanego niepodzielnie przez wybrane powszechnie jednoizbowe parlamenty. Obydwie także nie określają kadencji ciał ustawodawczych – polska z racji powołania do realizacji określonego celu, jakim było opracowanie i przyjęcie nowej konstytucji, natomiast irlandzka wobec braku technicznych możliwości ogłoszenia i przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów na terytorium okupowanym przez wojsko i administrację brytyjską oraz wobec niepewności co do rezultatu podjętej walki i kształtu przyszłego terytorium. Ponadto obydwie akty stworzyły podwaliny pod system rządów parlamentarnych. Stało się tak pomimo znaczących

różnic już w samych podstawach prawnych, gdzie irlandzki *Dail* powołany został pośrednio na mocy brytyjskiej, czyli ustanowionej przez *de facto* okupanta, ustawy o wyborach do westminsterskiego parlamentu i tym samym nie zebrał się w legalny sposób z punktu widzenia obowiązującego w Irlandii brytyjskiego prawa (Furtas, 2017). Tutaj odmiennie – Sejm Ustawodawczy RP powołany został na mocy rodzimych aktów prawnych, uzyskując pełne i nieograniczone uprawnienia ustawodawcze, w tym, co najważniejsze, uprawnienie do uchwalenia konstytucji regulującej w pełni ustrój młodego państwa.

W porównaniu z irlandzkim odpowiednikiem Mała konstytucja jest bardzo lakoniczna w kwestii sposobu formowania rządu. Niemniej ze sformułowania „w porozumieniu z Sejmem” wynika, że Naczelnik Państwa nie miał pełnej swobody w doborze ministrów, i był zmuszony do uwzględniania na te stanowiska kandydatów posiadających poparcie większości parlamentarzystów. Konstytucja Pierwszego Irlandzkiego *Dail* szczegółowo określa natomiast tryb powoływania rządu. Prezydent ministrów wybierany jest przez *Dail*, uzyskując prawo do nominowania ministrów z grona parlamentarzystów dla sprawowania kierownictwa w ograniczonej z początku liczbie czterech resortów: finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony. Po poprawce z 1 kwietnia 1919 roku regulacja zezwalała na powołanie dodatkowo pięciu innych ministrów bez określenia nazw resortów, jednak maksymalna liczebność rady nie mogła przekraczać dziesięciu członków z Prezydentem włącznie. Druga poprawka, z 25 sierpnia 1922 roku, ostatecznie zredukowała tę liczbę do sześciu. Ministrowie przedstawiani byli następnie do indywidualnego zatwierdzenia przez *Dail*. Byli też indywidualnie – włącznie z Prezydentem – przed nim odpowiedzialni. Prezydent ministrów nie posiadał ponadto uprawnień do rozwiązania *Dail*, zachowywał jednak prawo do odwoływania ministrów, przy czym powoływanie nowych określała ta sama procedura. Warto zauważyć tutaj, że była to odmienna od brytyjskiej konstrukcja systemu powoływania gabinetu – po części wymuszona zapewne praktycznym brakiem możliwości ogłaszania wyborów do ciała przedstawicielskiego. Stawia ona jednak pod znakiem zapytania powszechnie

panującą teorię o parlamentarnym, wzorowanym na brytyjskim, modelu rządów przyjętym przez *Pierwszy Dail*. Była to niewątpliwie dyktatura parlamentarna (występująca też pod wspomnianą nazwą system komitetowy), gdzie *Dail*, jako ciało zbiorowe wsparte autorytetem pochodzenia z wyborów powszechnych, stawał się źródłem wszelkiej władzy, a pozostałe organy państwa były jemu podporządkowane (Furtas, 2017). Dodatkowo tezę tę popiera rota przysięgi zatwierdzonej przez *Pierwszy Dail* 20 sierpnia 1919 roku, jaką mieli składać między innymi deputowani *Dail*, bojownicy IRA oraz urzędnicy rewolucyjnego państwa i „...inne organizacje oraz osoby, które taką przysięgę w opinii *Dail* winne złożyć...”, a której fragment brzmi: „[...] będę wspierać i bronić Republiki Irlandii oraz rządu Republiki Irlandii, którym jest *Dáil Eireann* [podkreślenie autora], przed wszystkimi wrogami, wewnętrznymi i zewnętrznymi [...]”¹¹. Wynika z niej tożsamość parlamentu i rządu traktowanych jako jeden organ władzy, co stanowi potwierdzenie tezy o dyktaturze irlandzkiego parlamentu, w którym rząd, w tym przypadku składający się wyłącznie z deputowanych, stanowił bezwzględnie podporządkowany parlamentowi komitet realizujący jego zalecenia (Kohn, 1932). Takie rozwiązanie ustrojowe jest charakterystyczne między innymi dla okresów rewolucyjnych lub początków budowania państwowości, tak jak jego pierwowzór – konstytucja jakobińska, która opracowana została dla rewolucyjnej Francji.

Podobnie jak w Irlandii, w Polsce przyjęto także komitetowy system rządów, powierzając Sejmowi Ustawodawczemu władzę suwerenną o nieokreślonej kadencji i podporządkowując jemu wszystkie organy wykonawcze, stąd tylko Sejmowi przysługiwało wyłączne prawo do uchwalania ustaw ogłaszanych następnie przez marszałka sejmu, a kontrasygnowanych przez prezydenta rady ministrów i odpowiedniego ministra, którzy ponosili odpowiedzialność przed Sejmem Ustawodawczym za ich wykonanie. Naczelnik Państwa podporządkowany został Sejmowi, stojąc jednocześnie na czele administracji wojskowej oraz cywilnej i reprezentując mło-

¹¹ <http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail1919082000013?opendocument> (dostęp: 18.01.2017).

dą Republikę Polską na arenie międzynarodowej. W porozumieniu z Sejmem powoływał *en bloc* rząd, którego ministrowie indywidualnie, a rząd solidarnie, ponosili odpowiedzialność przed Sejmem. Nie posiadał inicjatywy ustawodawczej, a wydawane przez niego podustawowe akty prawne wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra. Nie posiadał też żadnych uprawnień do rozwiązania Sejmu Ustawodawczego (Ajnenkiel, 1978; Bardach..., 2009).

Warto nadmienić w tym miejscu, że w krótkim okresie – od 1 lipca 1920 roku, w trakcie trwania wojny polsko-rosyjskiej, w obliczu rzeczywistego zagrożenia bytu państwowego spowodowanego ofensywą wojsk rosyjskich, Sejm Ustawodawczy powołał ustawą Radę Obrony Państwa, ograniczając jednocześnie na okres przejściowy swoje uprawnienia. Przewodnictwem Rady objął Naczelnik Państwa, a w jej skład weszli: marszałek Sejmu Ustawodawczego, 10 posłów wybranych przez Sejm Ustawodawczy reprezentujących główne stronnictwa polityczne. Ponadto: Prezydent ministrów, 3 ministrów i 3 przedstawiciele armii mianowanych przez Naczelnego Wodza. Rada uzyskała pełnomocnictwa do decydowania o wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem wojny oraz zawarciem pokoju. Zakończyła swoją działalność 1 października 1920 roku (Ajnenkiel, 1978, 2001; Bardach..., 2009).

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji politycznej zaistniała więc w obydwu krajach – tak od siebie oddalonych i różnych – potrzeba skupienia władzy w jednym ośrodku decyzyjnym, jakim był wybrany powszechnie parlament. Przybrała ona postać rządów konwentu opartych na bardzo zbliżonych zasadach funkcjonowania. Dopiero w późniejszym okresie, po zmianie warunków zewnętrznych i wewnętrznych, zauważalne są różnice w kierunkach obranych przez konstytuanty omawianych krajów. Polska w konstytucji marcowej z 1921 roku przyjęła sięgający XIX wieku model wzorowany na konstytucji Republiki Francuskiej z 1873 roku (Hedlam – Morley, 1928; Bardach, 2009). Uznano go za sprawdzony i najodpowiedniejszy, choć nie brakowało i innych, rodzimych projektów. Irlandia, która na mocy zawartego z Wielką Brytanią traktatu z grudnia 1921 roku stała się dominium brytyjskim o nazwie Wolne Państwo Irlandzkie, w konstytucji z grudnia 1922 roku przyjęła nieco zbliżony do bry-

tyjskiego model parlamentarny. Warto podkreślić, że nie wyrzekła się jednak własnych rozwiązań wyróżniających ją na tle innych dominiów. Należała do nich m.in., choć obowiązująca tylko czasowo, bardzo rozbudowana struktura instytucji związanych z demokracją bezpośrednią, których szwajcarski rodowód wydaje się bezsprzeczny: weto ludowe, referendum ustawodawcze i referendum w sprawie zmian w konstytucji. To nadawało jej niewątpliwie charakter najbardziej republikańskiej regulacji spośród wszystkich obowiązujących w brytyjskim *Commonwealth* (Kohn, 1932; Mansergh, 1934). O ile jednak Konstytucja marcowa podlegała zatwierdzeniu Sejmu RP, niezależnego od jakichkolwiek czynników wewnętrznych czy zewnętrznych – o tyle Konstytucja Wolnego Państwa Irlandzkiego zanim trafiła pod obrady mającej ją przyjąć konstytuanty, musiała przejść proces zatwierdzenia przez rząd brytyjski (Konarski, 2001). Odtąd proces związany z budową państwowości w obydwu krajach przybrał różny kierunek. Polska przez całe dwudziestolecie międzywojenne egzystowała jako twór niepodległy, podczas, kiedy w Irlandii proces uzyskiwania niepodległości dopiero rozpoczynał swoją ewolucję. Zakończyła się ona niemal 30 lat po pierwszym posiedzeniu *Dail* – w 1949 roku, kiedy Irlandia ostatecznie opuściła Brytyjską Wspólnotę Narodów.

Summary in English

The beginnings of Polish and Irish contemporary constitutionalism

This article compares the adoption of two constitutions in Poland and Ireland immediately after the end of the First World War. The author analyses the historical background to the 'Little' Polish Constitution adopted on 20 February 1919 and the Programme of the Irish First Dail adopted on 21 January 1919. The emphasis, as the language is directed to Polish readers, is placed on the historical and political processes in Ireland, which led to the first meeting of the 'revolutionary parliament' and the adoption of a provisional constitution. Because of the widespread availability of publications in Polish about the independence of Poland in 1918 and the actions of politicians which led to the adoption of the Little Constitution in 1919, there is less discussion on Poland.

The article makes a comparative analysis of both constitutions, which despite similar concerns with independence, border security, international recognition and the creation of laws, were adopted in radically different geopolitical situations. Both countries adopted the same committee system of government based on the prototype Jacobin constitution of 1793. There is an in-depth analysis of the features of the Irish constitution which reveals that the structures of legislature and executive are comparable to modern constitutions of similar countries.

The procedures for the appointment of the cabinet and its responsibility before parliament are contained in the Constitution of Ireland, 1937. These include the Irish names of constitutional institutions, a limited number of ministries, the method of appointment and the issues of financial control and audit. The article concludes with a brief outline of the later history of both countries.

Bibliografia

Strony internetowe instytucji publicznych

- www.oireachtas.ie
- www.oireachtasdebates.oireachtas.ie
- www.firstdail.com
- www.difp.ie
- www.sejm.gov.pl
- www.isap.sejm.gov.pl
- www.legislation.gov.uk
- www.servat.unibe.ch
- www.audgen.gov.ie
- www.krytykaprawa.pl

Literatura

- Ajnenkiel A. (1978) *Od rządów ludowych do przewrotu majowego: zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926*, Warszawa.
- Ajnenkiel A. (2001) *Konstytucje Polskie w rozwoju dziejowym 1791–1997*, Warszawa.
- Aldous R. (ed.) (2008) *We Declare. Landmark Documents in Irish History*, London.
- Aldous R., Puirseil N. (2009) *Great Irish Speeches*, London.

- Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (2009) *Historia ustroju i prawa polskiego*, Warszawa.
- Coakley J., Gallagher M. (1999) *Politics in the Republic of Ireland* (3rd ed.), London.
- Farell B. (1971) *The Founding of Dail Eireann. Parliament and Nation Building*, Dublin.
- Fitzgerald D. (1968) *Memoirs of Desmond Fitzgerald 1913–1916*, London.
- Furtas M. (2015) *Prawo brehonów na tle rozwiązań prawnych w średniowiecznej Europie*, [w:] *The Irish Polish Society Yearbook*, Vol. II. Dublin 2015.
- Furtas M. (2017) *Konstytucja pierwszego zgromadzenia Irlandii – 21 stycznia 1919 roku*, [w:] *Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem*, Tom 8, 2016, nr 4 (48–67), Warszawa 2017.
- Grzybowski S. (2003), *Historia Irlandii*, Wrocław.
- Hammond N. (1973), *Dzieje Grecji*, Warszawa.
- Hedlam-Morley A. (1928) *The new democratic constitutions of Europe: a comparative study of post-war European constitutions with special reference to Germany, Czechoslovakia, Poland, Finland, the Kingdom of the Serbs, Croats & Slovenes and the Baltic states*, London.
- Killen R. (2003) *A Short History of Modern Ireland*, Dublin.
- Kohn L. (1932) *The Constitution of The Irish Free State*, London.
- Konarski W. (2005) *System Konstytucyjny Irlandii*, Warszawa.
- Konarski W. (2001) *Pragmatycy i idealisci Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku*, Warszawa.
- Kotsonouris M. (1994) *Retreat from Revolution: The Dáil Courts, 1920–1924*, Dublin.
- MacDonncha M. (ed.) (2005) *Sinn Féin: A Century of Struggle*, Dublin.
- Mansergh N. (1934) *The Irish Free State – Its Government And Politics*, Woking.
- Morgan D.G. (1990) *Constitutional Law of Ireland*, Dublin.
- Płachecki J. (2010) *System polityczny Irlandii*, Warszawa.
- Sarnecki P. (2013) *Ustroje konstytucyjne państw współczesnych*, Warszawa.
- Tokarczyk R. (2008) *Komparatystyka prawnicza*, Warszawa.
- Ziółkowski A. (2009) *Historia powszechna. Starożytność*, Warszawa.